

Aldenilson Costa, Departamento de Administración Pública / Programa de Posgrado en Desarrollo Territorial y Políticas Públicas, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro
alsvcosta@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2567-0302>

Líneas de investigación: innovación y territorio; ciudades y servicios públicos inteligentes; desarrollo territorial.

Brasil

Dorota Sikora-Fernandez, Departamento de Gestión de la Ciudad y de la Región, Universidad de Lodz

dorota.sikora@uni.lodz.pl

<https://orcid.org/0000-0002-4425-0437>

Líneas de investigación: Smart City; gestión urbana; desarrollo territorial; datos urbanos, tecnologías urbanas

Polonia

María Emilia Estrada, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur

emilia.estrada@uns.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0003-4862-4990>

Líneas de investigación: desarrollo territorial; innovación y territorio; Smart City; ordenamiento territorial

Argentina

RII Grupo 3. Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

3.1. Crisis climática y conflictos socio-ambientales

Título: Tecnologías en la gestión de crisis urbanas frente al cambio climático. Experiencias en ciudades de Brasil, Argentina y Polonia

Objetivos:

- 1) Identificar en el campo de las políticas urbanas el rol de las tecnologías en la gestión de crisis ante el cambio climático.
- 2) Reconocer cómo se utilizan las tecnologías y los datos en la gestión de crisis en Río de Janeiro, Breslau y Bahía Blanca.
- 3) Analizar desde los casos cuáles han sido los cambios y avances producidos en las políticas urbanas.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Se plantea la necesidad de adoptar un enfoque crítico mediante una perspectiva territorial de uso de tecnologías en la gestión de crisis por el cambio climático. Esto significa, sacar provecho de las potencialidades de aplicación de datos capaces de sustentar estrategias para la toma de decisión por parte de los gobiernos, aplicando tecnologías digitales en la gestión del territorio. La metodología se plantea como una investigación mixta, de tipo cuanti – cualitativa, partiendo del reconocimiento de los conceptos de gestión de riesgo, tecnologías y datos y cambio climático para reinterpretarlos desde la literatura de las políticas urbanas. Posteriormente se seleccionaron 3 territorios que presentan distintos usos

de tecnología y de datos en las políticas urbanas, en los que se aborda el rol de las tecnologías en la gestión de crisis tomando eventos climáticos dramáticos ocurridos, desde 2010. Así, se identifica, desde una perspectiva histórico-geográfica, en las ciudades de Río de Janeiro (Brasil), Breslau (Polonia) y Bahía Blanca (Argentina), eventos climáticos extremos, los efectos producidos, y las estrategias de uso de tecnologías y datos, aplicados para la prevención y mitigación de crisis, y prospección de políticas urbanas.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), han aumentado un 50% entre 1990 y 2018 a nivel mundial, lo que ha propiciado la aceleración en el cambio climático (United Nations Environment Programme, 2023), que a causa de los factores ambientales fallecieron cerca de 13 millones de personas. En otras partes del mundo crecen los casos de sequía, como en Chile y Amazonia brasileña; lluvias intensas como lo que ocurrió en la provincia del Rio Grande do Sul (Brasil); huracanes en Estados Unidos; entre otros. El cambio en los patrones globales del clima incide en el aumento de fenómenos extremos en las últimas dos décadas, como huracanes, ciclón, lluvias, sequías, El Niño y La Niña, resultando en mayores impactos sobre el territorio, como inundaciones, caída de árboles, deslizamiento de tierras en favelas, desplazamiento forzado de población, pérdidas humanas y materiales, corte del suministro de agua y energía, brotes de plagas y enfermedades, entre otros (Henríquez et al. 2016, McAuliffe y Oucho, 2024).

El Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2014) destaca que las ciudades recibirán el mayor impacto relacionado a desastres por fenómenos extremos. Además, los ecosistemas urbanos, indispensables a la dinámica humana, han producido paisajes diversos (rellenos de hormigón, acero, vidrio y hierro), desigualdades territoriales y significativos impactos ambientales. Por esta razón, se consideran como principales contribuyentes del cambio climático, sobre todo de emisiones de contaminantes en la atmósfera, debido a la concentración de personas, infraestructuras y actividades que transforman el medio natural, particularmente en ciudades de países de rápido crecimiento económico (Crippa et al., 2021; Patil, 2021). Para muchos se trata del resultado del urbanoceno, que enmarca el momento en que la ciudad comanda no solamente la gestión del territorio sino también los cambios sociales, culturales, económicos, ambientales, etc. (Mendieta, 2019; Chwałczyk, 2020; Palme y Salvati, 2021).

En distintos espacios institucionales se reconoce la urgencia de actuar frente al cambio climático por medio de estrategias, que incluyen: i) visión preventiva y prospectiva, ii) uso de tecnologías informáticas y datos; iii) creación de fondos para financiar políticas contra el cambio climático. Se trata de un enfoque multi-institucional, multi-dimensional, multidisciplinario y multiescalar, enfocado en la Gestión del Riesgo Climático (GRC) para desarrollar adaptaciones del territorio a los riesgos relacionados con la variabilidad y el cambio climático. Esto requiere estrategias, políticas urbanas y soluciones en base a: a) patrones históricos y actuales de las amenazas relacionadas con el clima, b) las tendencias observables para la creación de nuevos patrones de riesgos, y c) predicciones de escenarios climáticos y estrategias consideradas (Wang et al., 2018; Liao et al., 2013).

La GRC requiere la compilación, generación y análisis de datos, combinando distintas variables: espaciales, ambientales, económicas, físicas y poblacionales. Bajo el uso de tecnologías informáticas y del big data, es posible brindar a los gobiernos información fundamental para la toma de decisiones y la concepción de políticas públicas más eficaces

como lo demuestran Guo et al (2015), Hassani et al (2019), Espinoza y Aronczyk (2021), Papadopoulos y Balta (2022), entre otros.

Hipótesis

La hipótesis de partida considera que la aplicación de las tecnologías en la gestión de riesgo climático debe articular actores e instituciones de forma multiescalar, utilizando el potencial de los datos de forma estratégica para impulsar medidas prevención, adaptación y prospección capaces de reducir los daños sociales, económicos y ambientales del cambio climático.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

La relevancia del trabajo se centra en:

1. **La aceleración del cambio climático y el aumento de las catástrofes climáticas.** El aumento de temperatura, la concentración de GEI en la atmósfera, sequías extremas, etc., evidencian los efectos del cambio climático en la sociedad, economía, ambiente y la necesidad de toma de decisiones basadas en tecnologías y datos.
2. **Creciente interés por parte de los organismos internacionales.** Aspecto que se traduce a los planteos realizados en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ; el Acuerdo de París; y en la Nueva Agenda Urbana.
3. **El potencial aporte de las tecnologías y los datos.** El big data, las tecnologías informáticas y sus derivados, desde una perspectiva holística, permiten combinar y generar datos capaces de auxiliar en la toma de decisiones de forma más eficiente, ahorrando recursos públicos.
4. **La existencia de pocos aportes teóricos que aborden la GRC desde las políticas urbanas.** Aún los ciudadanos no son los verdaderos beneficiarios de los desarrollos tecnológicos. Donde las tecnologías urbanas son ofrecidas a los gobiernos como meros productos rentables del sector IT.

Palabras clave

gestión del riesgo, cambio climático, políticas urbanas, tecnología, datos

Bibliografía

Chwałczyk, F. (2020). Around the Anthropocene in eighty names—Considering the Urbanocene proposition. *Sustainability*, 12(11), 4458.

Crippa, M., Guizzardi, D., Pisoni, E., Solazzo, E., Guion, A., Muntean, M., ... & Hutfilter, A. F. (2021). Global anthropogenic emissions in urban areas: patterns, trends, and challenges. *Environmental Research Letters*, 16(7), 074033.

Espinoza, M. I., & Aronczyk, M. (2021). Big data for climate action or climate action for big data? *Big Data & Society*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/2053951720982032>

- Guo, H. D., Zhang, L., & Zhu, L. W. (2015). Earth observation big data for climate change research. *Advances in Climate Change Research*, 6(2), 108-117.
- Hassani, H., Huang, X., & Silva, E. (2019). Big data and climate change. *Big Data and Cognitive Computing*, 3(1), 12.
- Henríquez, Cristián, Aspee, Nicolle, & Quense, Jorge. (2016). Zonas de catástrofe por eventos hidrometeorológicos en Chile y aportes para un índice de riesgo climático. *Revista de geografía Norte Grande*, (63), 27-44.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022016000100003>
- INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and sectoral Aspects. Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2014.
- Liao, C. H., Chang, C. L., Su, C. Y., & Chiueh, P. T. (2013). Correlation between land-use change and greenhouse gas emissions in urban areas. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 10, 1275-1286.
- McAuliffe, M. and L.A. Oucho (eds.), 2024. *World Migration Report 2024*. International Organization for Migration (IOM), Geneva.
- Mendieta, E. (2019). Edge city: Reflections on the Urbanocene and the Plantatiocene. *Critical Philosophy of Race*, 7(1), 81-106.
- Palme, M., & Salvati, A. (2021). Introduction: Anthropocene or Urbanocene?. *Urban Microclimate Modelling for Comfort and Energy Studies*, 1-9.
- Papadopoulos, T., & Balta, M. E. (2022). Climate Change and big data analytics: Challenges and opportunities. *International Journal of Information Management*, 63, 102448.
- Patil, P. (2021). Sustainable Transportation Planning: Strategies for Reducing Greenhouse Gas Emissions in Urban Areas. *Empirical Quests for Management Essences*, 1(1), 116–129. Retrieved from <https://researchberg.com/index.php/eqme/article/view/121>
- United Nations Environment Programme (2023). *Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again)*. Nairobi. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/43922>
- Wang, S. H., Huang, S. L., & Huang, P. J. (2018). Can spatial planning really mitigate carbon dioxide emissions in urban areas? A case study in Taipei, Taiwan. *Landscape and Urban Planning*, 169, 22-36

Sitios Web

Naciones Unidas, Acción por el clima:

<https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change#>